

Bogotá 14 de mayo 2025

[B.FC.1-1-025-15]

Asunto: :¿Existe evidencia científica reciente que relacione el uso del medicamento EYLEA® (aflibercept) con un brote de endoftalmitis, y qué implicaciones tiene esto para su uso racional y seguro?

INTRODUCCIÓN

El uso seguro de medicamentos administrados por vía intravítrea representa una preocupación constante dentro del ámbito médico, especialmente en el tratamiento de enfermedades oculares crónicas. Entre estos tratamientos, **EYLEA® (aflibercept)** ha demostrado una alta eficacia y seguridad, convirtiéndose en un recurso terapéutico de gran importancia en oftalmología, en particular para patologías retinianas.

Sin embargo, recientes reportes sobre posibles casos de **endoftalmitis** asociados a ciertos lotes del medicamento han generado dudas respecto a su perfil de seguridad. Aunque no se ha establecido una relación directa con el principio activo, la sospecha ha motivado el análisis de la evidencia disponible, la revisión de antecedentes relevantes y la evaluación de las medidas adoptadas por organismos reguladores y fabricantes para garantizar la seguridad de los pacientes. En esta comunicación se presentará la evidencia disponible con respecto a esta asociación.

CONTENIDO

La endoftalmitis es una infección grave que afecta los tejidos y líquidos intraoculares, como el humor vítreo y el humor acuoso. Se considera una emergencia oftalmológica, ya que su evolución puede llevar a una pérdida visual irreversible si no se trata de manera oportuna [1].

Existen dos tipos principales:

- **Endoftalmitis exógena:** la forma más frecuente, ocurre cuando agentes infecciosos externos (bacterias, hongos, protozoos) ingresan al ojo, habitualmente después de una intervención quirúrgica ocular, una inyección intravítrea o una lesión penetrante [1,2].
- **Endoftalmitis endógena:** se origina a partir de una infección sistémica localizada en otro sitio del cuerpo, como una bacteriemia o infección urinaria, cuyos patógenos alcanzan el ojo a través del torrente sanguíneo [1].

Ambas formas pueden comprometer seriamente la salud visual si no se detectan y tratan a tiempo.

Por otra parte, aflibercept es un inhibidor de los factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que actúa como un receptor señuelo capaz de unirse con alta afinidad al VEGF-A y al factor de crecimiento placentario (PIGF), evitando así la activación de sus receptores naturales (VEGFR-1 y

VEGFR-2) en células endoteliales y leucocitos [3]. Al bloquear estos factores, se reduce la permeabilidad vascular y la formación de neovasos patológicos.

Está aprobado en adultos para el tratamiento de:

- Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) de tipo neovascular
- Edema macular secundario a oclusión de la vena central o de rama retiniana (OVCR, ORVR)
- Edema macular diabético (EMD)
- Neovascularización coroidea miópica

También está indicado en neonatos pretérmino con retinopatía del prematuro (ROP), en casos que afectan zona I (estadio 1+, 2+, 3 o 3+), zona II (estadio 2+ o 3+), o formas agresivas como la ROP-PA [3].

De igual manera, EYLEA® cuenta con autorizaciones sanitarias vigentes por agencias internacionales como la Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA). En Colombia, el medicamento está registrado ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) bajo el número INVIMA 2012M-0013274.

Hasta donde es de nuestro conocimiento, y a corte de abril de 2025 no se han documentado en el país brotes de endoftalmitis directamente vinculados a lotes específicos de EYLEA®. Sin embargo, en 2018 se reportó un aumento en casos de inflamación intraocular asociados al uso de determinadas jeringas incluidas en algunos kits del producto, y no al principio activo [7,8].

La Sociedad Estadounidense de Especialistas en Retina (ASRS) emitió una alerta en octubre de 2017, indicando un incremento en los casos reportados. Posteriormente, la empresa Regeneron Pharmaceuticals, fabricante del medicamento, realizó una revisión interna y concluyó que el problema estaba relacionado con componentes específicos de ciertos kits, particularmente las jeringas. Como respuesta, suspendió la distribución de los lotes afectados y recomendó no utilizar dichos insumos [8].

Estudios recientes indican que la incidencia de endoftalmitis tras inyecciones intravítreas es baja, con tasas que oscilan entre 0,0204% y 0,0667% [9]. Se ha observado que el tipo de medicamento influye en esta frecuencia: los corticoides presentan un mayor riesgo en comparación con los anti-VEGF, como aflibercept. En ensayos clínicos realizados con EYLEA®, la endoftalmitis ha sido reportada como un efecto adverso poco común, con una incidencia inferior al 1% [10]. Otros efectos adversos frecuentes incluyen dolor ocular, hiperemia conjuntival y aumento transitorio de la presión intraocular. EYLEA® está contraindicado en pacientes con infecciones oculares activas o con hipersensibilidad conocida al principio activo [10].

El uso adecuado de aflibercept requiere seguir estrictos protocolos de asepsia, incluyendo [10]:

- Desinfección rigurosa de la zona periocular
- Uso de material estéril
- Manipulación correcta de jeringas y frascos para evitar contaminación

Asimismo, el medicamento debe almacenarse en condiciones controladas de temperatura y protegido de la luz para conservar su estabilidad y eficacia [10]. Es fundamental realizar un seguimiento clínico posterior a la inyección, a fin de identificar signos de infección o complicaciones tempranas. En caso de síntomas como dolor ocular intenso, enrojecimiento, disminución repentina de la visión o secreción ocular, se debe actuar de inmediato.

RECOMENDACIONES

Con base en la evidencia disponible, se proponen las siguientes recomendaciones para asegurar la eficacia y seguridad del tratamiento con aflibercept:

1. Mantener protocolos estrictos de asepsia durante la administración intravítrea, incluyendo el uso de material estéril, desinfección adecuada y manipulación cuidadosa de insumos.
2. Evitar el uso de kits o jeringas no autorizadas o con antecedentes de alertas sanitarias, para prevenir riesgos asociados a la contaminación del producto.
3. Fortalecer la farmacovigilancia activa, promoviendo el reporte inmediato de eventos adversos sospechosos ante las autoridades competentes.
4. Educar al paciente sobre los síntomas de alerta tras la inyección (dolor ocular, pérdida visual repentina, enrojecimiento, secreción), y la importancia de consultar sin demora ante cualquier señal de complicación.
5. Garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento del medicamento hasta el momento de su uso, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

CONCLUSIÓN

El aflibercept (EYLEA®) continúa siendo una terapia intravítrea eficaz y con un perfil de seguridad favorable para múltiples enfermedades oftalmológicas. Aunque la endoftalmitis es un evento adverso poco frecuente, sus implicaciones clínicas son graves, por lo que su prevención y detección temprana son esenciales. La aplicación correcta de medidas de seguridad, el uso de insumos certificados y la vigilancia continua por parte del personal de salud son elementos clave para minimizar riesgos. Asimismo, la educación del paciente y la farmacovigilancia contribuyen significativamente al uso racional de este tratamiento y al mantenimiento de su alta confiabilidad en la práctica clínica.

REFERENCIAS

1. American Academy of Ophthalmology. (n.d.). ¿Qué es la endoftalmitis? <https://www.aaopt.org/salud-ocular/enfermedades/que-es-la-endoftalmitis>
2. Llovet F. Endoftalmitis: qué es, causas, síntomas y tratamiento [Internet]. Blog de Clínica Baviera. 2024 [citado el 30 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.clinicabaviera.com/blog/endoftalmitis-causas-sintomas-tratamiento/>
<https://www.clinicabaviera.com/blog/endoftalmitis-causas-sintomas-tratamiento/#>
3. Micromedex. (2025). Drug Monograph: Aflibercept. IBM Watson Health. Retrieved April 23, 2025, from
4. De Medicamentos Y Productos Sanitarios, A. E. (n.d.). :: CIMA :: FICHA TECNICA EYLEA 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EN VIAL. https://cima.aemps.es/cima/dohtml/ft/112797002/FT_112797002.html#4.4
5. Drugs@FDA: FDA-Approved drugs. (n.d.). FDA. <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=125387>
6. Eylea | European Medicines Agency (EMA). (2012, May 12). European Medicines Agency (EMA). <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/eylea>
7. Langreth, R. (2018, February 21). Regeneron's eye drug has mysterious rise in side-effect reports. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-21/regeneron-s-eye-drug-has-mysterious-rise-in-side-effect-reports>
8. American Academy of Ophthalmology. (2018, March 1). Alert: Regeneron halts distribution of Eylea kits with certain syringes. <https://www.aaopt.org/education/headline/alert-regeneron-halts-distribution-of-eylea-kits-w>
9. Brea García, S. (2020). Relación de los fármacos intravítreos en la endoftalmitis tras la inyección intravítrea [Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valladolid]. UVaDoc Repositorio Documental. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/42219>
10. Regeneron Pharmaceuticals. (n.d.). EYLEA (aflibercept) solución para inyección intravítrea – Prospecto informativo [Folleto informativo]. https://www.regeneron.com/downloads/eylea_pi_spanish.pdf